

LITERASI REGIONAL DEVELOPMENT

Pembangunan Wilayah adalah senjata GEOGRAF mewujudkan integrasi Ruang, Lingkungan, dan Keadilan Sosial. Kita kumpulkan Teori dan Konsep secara komprehensif, tentang apa yang dipelajari dan digunakan pembelajar regional development

59

BUKU

FREE DOWNLOAD

Kumpulan e-book, disusun dengan teknik systematic literatur review (tahap awal) untuk mengumpulkan teori dan konsep penting dalam ilmu REGIONAL DEVELOPMENT. Penting untuk di koleksi

FOLLOW

luthfiimutaali

PUSTAKA PEMBANGUNAN WILAYAH

(Jika menginginkan e-book dalam bentuk
CETAK, Hubungi Amanah Fotocopy,
Mas Ali – 081804218371)

DAFTAR ISI

NO	JUDUL	LINK (ZENODO)	HALAMAN
1.	Teori dan Konsep Perencanaan	https://doi.org/10.5281/zenodo.16888858	7
2.	Teori dan Konsep Public Policy and Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16888888	7
3.	Teori dan Konsep Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16888925	7
4.	Teori dan Konsep Rural Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16888941	7
5.	Teori dan Konsep Urban Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16888990	7
6.	Teori dan Konsep Urbanisasi dalam Perspektif Multidisiplin	https://doi.org/10.5281/zenodo.16890178	7
7.	Teori dan Konsep Megapolitan Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16890186	8
8.	Teori dan Konsep Regional Science	https://doi.org/10.5281/zenodo.16890214	8
9.	Teori dan Konsep Underdeveloped Regions	https://doi.org/10.5281/zenodo.16890227	8
10.	Teori dan Konsep Coastal Zones and Small Island Areas	https://doi.org/10.5281/zenodo.16890261	8
11.	Teori dan Konsep Archipelago Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891433	8
12.	Teori dan Konsep Watershed Management	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891442	8
13.	Teori dan Konsep Protected Areas	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891457	9
14.	Teori dan Konsep The Development of Small and Medium Towns	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891555	9
15.	Teori dan Konsep Pembangunan Wilayah Transmigrasi	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891562	9
16.	Teori dan Konsep Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891572	9
17.	Teori dan Konsep City and Regional Marketing	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891851	9
18.	Teori dan Konsep Rural Urban Linkages	https://doi.org/10.5281/zenodo.18008613	9
19.	Teori dan Konsep Smart Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891863	10
20.	Strategic Issues in Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16895465	10
21.	Indeks of Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16895512	10
22.	Hipotesis dalam Penelitian Pembangunan Wilayah	https://doi.org/10.5281/zenodo.16895548	10
23.	Metode Penelitian Geografi dan Pembangunan Wilayah	https://doi.org/10.5281/zenodo.16899428	10
24.	Teori dan Konsep Microeconomics	https://doi.org/10.5281/zenodo.16899452	10
25.	Teori dan Konsep Macroeconomics	https://doi.org/10.5281/zenodo.16899471	11
26.	Teori dan Konsep Meteorology and Climatology for Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16901355	11

27. Teori dan Konsep Applied Geology for Regional and Urban Planning	https://doi.org/10.5281/zenodo.16901392	11
28. Teori dan Konsep Applied Hydrology for Urban and Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16901410	11
29. Teori dan Konsep Applied Soil Science for Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16901450	11
30. Teori dan Konsep Spatial Planning	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891364	11
31. Teori dan Konsep Landuse Planning	https://doi.org/10.5281/zenodo.16927625	12
32. Teori dan Konsep Public Space dalam Pembangunan Kota	https://doi.org/10.5281/zenodo.16927662	12
33. Teori dan Konsep Participatory Planning and Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16927733	12
34. Teori dan Konsep Project Management	https://doi.org/10.5281/zenodo.16927806	12
35. Teori dan Konsep Keruangan	https://doi.org/10.5281/zenodo.16927832	12
36. Teori dan Konsep Strategic Management for Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16927909	12
37. Teori dan Konsep in Monitoring and Evaluation of Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16927966	13
38. Teori dan Konsep Regional Economic Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16891283	13
39. Teori dan Konsep Local Economic Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16892821	13
40. Teori dan Konsep Social Capital and Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907674	13
41. Teori dan Konsep Panca Ekonomi	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907690	13
42. Teori dan Konsep Population in Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907709	13
43. Teori dan Konsep Livelihood	https://doi.org/10.5281/zenodo.17042333	14
44. Teori dan Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial dalam Pembangunan	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907736	14
45. Teori dan Konsep Employment and Unemployment	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907743	14
46. Teori dan Konsep Pembangunan Perumahan dan Permukiman	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907752	14
47. Teori dan Konsep Pembangunan Pertanian Regional	https://doi.org/10.5281/zenodo.16893276	14
48. Teori dan Konsep Pembangunan Industri	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907794	14
49. Teori dan Konsep Tourism and Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907801	15
50. Teori dan Konsep Infrastructure and Regional Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907816	15
51. Teori dan Konsep Gender and Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907828	15
52. Teori dan Konsep Community Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907845	15
53. Teori dan Konsep Integrating Theories for United Nation Habitat	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907851	15

54. Teori dan Konsep Urban Resilience	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907860	15
55. Teori dan Konsep Fiscal Studies	https://doi.org/10.5281/zenodo.16932881	16
56. Teori dan Konsep Planetary Urbanism	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907878	16
57. Teori dan Konsep SDGs	https://doi.org/10.5281/zenodo.17010004	16
58. Teori dan Konsep Low Carbon Development	https://doi.org/10.5281/zenodo.16907891	16
59. Teori dan Konsep Conflict dan Pembangunan	https://doi.org/10.5281/zenodo.17032647	16

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

PLANNING THEORY
TEORI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

ebook, koleksi
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
PUBLIC POLICY
AND REGIONAL
DEVELOPMENT

PENYUSUN EBOOK
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

31

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
REGIONAL
DEVELOPMENT

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
RURAL DEVELOPMENT

ebook, koleksi
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
URBAN
DEVELOPMENT

penyusun ebook,
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
URBANISASI

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

1

LITERATURE REVIEW *Ebook free*

TEORI DAN KONSEP MEGAPOLITAN DEVELOPMENT

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

Penyusun Ebook, LUTHFI MUTA'ALI

eBook free LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

penyusun ebook, luthfi muta'ali

LITERATURE REVIEW *Ebook free*

TEORI DAN KONSEP PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL
UNDERDEVELOPED REGION

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

PENYUSUN EBOOK LUTHFI MUTA'ALI

Ebook free

TEORI DAN KONSEP COASTAL ZONES AND SMALL ISLAND DEVELOPMENT

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

PENYUSUN EBOOK LUTHFI MUTA'ALI

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

TEORI DAN KONSEP ARCHIPELAGO DEVELOPMENT
Literature Review

PENYUSUN EBOOK LUTHFI MUTA'ALI

Literature Review *Ebook free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

TEORI DAN KONSEP PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Penyusun ebook, Luthfi Muta'ali

Literature Review

eBook free

TEORI DAN KONSEP
PROTECTED AREA

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

eBook free

LITERATURE REVIEW

TEORI DAN KONSEP
SMALL AND MEDIUM TOWN DEVELOPMENT

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

Literature Review

eBook free

TEORI DAN KONSEP
PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

Penyusun ebook, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

eBook free

LITERATURE REVIEW

TEORI DAN KONSEP
BORDER DEVELOPMENT

penyusun ebook, luthfi muta'ali

FOLLOW

Literature Review

eBook free

TEORI DAN KONSEP
CITY AND REGIONAL MARKETING

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

PENYUSUN EBOOK
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

eBook free

LITERATURE REVIEW

TEORI DAN KONSEP
INTEGRATION OF RURAL-URBAN DEVELOPMENT

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
MACROECONOMICS
FOR REGIONAL DEVELOPMENT

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW
luthfiimutaali

eBook free

literature review

TEORI DAN KONSEP
APPLIED METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY FOR DEVELOPMENT

penyusun ebook, luthfi muta'ali

FOLLOW
luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

eBook free

TEORI DAN KONSEP
APPLIED GEOLOGY
FOR URBAN DAN REGIONAL PLANNING

PERMUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW
luthfiimutaali

eBook free

Literature Review

TEORI DAN KONSEP
APPLIED HYDROLOGY
FOR URBAN DAN REGIONAL PLANNING

Penyusun ebook, LUTHFI MUTA ALI

FOLLOW
luthfiimutaali

Literature Review

eBook free

TEORI DAN KONSEP
APPLIED SOIL SCIENCE FOR DEVELOPMENT

Penyusun ebook, LUTHFI MUTA'ALI

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW
luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

TEORI DAN KONSEP
SPATIAL PLANNING

penyusun ebook, LUTHFI MUTAALI

FOLLOW
luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook, Penyusun LUTHFI MUTA'ALI

TEORI DAN KONSEP
**LANDUSE
PLANNING**

LITERATURE REVIEW

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

Penyusun Ebook LUTHFI MUTA'ALI

TEORI DAN KONSEP
**PUBLIC SPACE
IN URBAN
DEVELOPMENT**

Literature Review

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

TEORI DAN KONSEP
**PARTICIPATORY
PLANNING AND
DEVELOPMENT**

LITERATURE REVIEW

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

TEORI DAN KONSEP
**PROJECT
MANAGEMENT**

LITERATURE REVIEW

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook, Penyusun LUTHFI MUTA'ALI

TEORI DAN KONSEP
**KERUANGAN
DALAM GEOGRAFI**

PRINSIP-PRINSIP DASAR
UNTUK PEMBELAJAR GEOGRAFI

LITERATURE REVIEW

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

TEORI DAN KONSEP
**STRATEGIC
MANAGEMENT
FOR REGIONAL DEVELOPMENT**

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

**TEORI DAN KONSEP
MONITORING AND
EVALUATION OF
DEVELOPMENT**

Penyusun Ebook, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

EURUSD - 1,35379 - 00:00:00 14 Jul (EST)
EURUSD (M), Tick # 100 / 100

**TEORI DAN KONSEP
REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT**

ebook, disusun
LUTHFI MUTA'ALI

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

**TEORI DAN KONSEP
LOCAL
ECONOMIC
DEVELOPMENT**

Penyusun E-Book
LUTHFI MUTA'ALI

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

**TEORI DAN KONSEP
SOCIAL CAPITAL AND
DEVELOPMENT**

Penyusun Ebook, LUTHFI MUTA'ALI

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

Penyusun Ebook
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

**TEORI DAN KONSEP
PANCA EKONOMI
RESPON RPJMN 2025-2029**

GREEN ECONOMY, BLUE ECONOMY, ISLAMIC ECONOMY,
DIGITAL ECONOMY, DAN INDUSTRIAL ECONOMICS

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

literature review

**TEORI DAN KONSEP
POPULATION IN
DEVELOPMENT**

penyusun ebook,
LUTHFI MUTA'ALI

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
TOURISM AND DEVELOPMENT

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

INFRASTRUCTURE AND REGIONAL DEVELOPMENT

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

Ebook free

TEORI DAN KONSEP
GENDER AND DEVELOPMENT

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

penyusun ebook,
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

**TEORI DAN KONSEP
COMMUNITY DEVELOPMENT**

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

**Agenda
UN HABITAT**

TEORI DAN KONSEP RELEVAN

penyusun ebook, luthfi muta'ali

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

**TEORI DAN KONSEP
URBAN RESILIENCE**

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP FISCAL STUDIES

Penyusun e-book
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

Literature Review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP PLANETARY URBANISM

Penyusun e-book
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

Ebook free

Literature Review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Penyusun ebook, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

Literature Review *Ebook free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP LOW CARBON DEVELOPMENT

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW *Ebook free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP CONFLICT & DEVELOPMENT

PENYUSUN E-BOOK
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

